

Algumas Questões Sobre a Homeopatia em Odontologia no Brasil

Any questions about Homeopathy and Odontology in Brazil

FERNANDO GUERRA

Resumo de Monografia apresentada no Curso de Formação de Especialista em Homeopatia para Odontólogos do IHB, em 1998.

Unitermos: Odontologia - Homeopatia

SOBRE A FORMAÇÃO DO ODONTÓLOGO BRASILEIRO

Em 25 de Outubro de 1884, o Imperador D. Pedro II declarava instituídos os cursos de Odontologia no Brasil. Hoje podemos falar com muito orgulho da Odontologia brasileira são quase 150.000 profissionais e de excelente nível científico, contando com tecnologias de ponta e destacando-se entre seus colegas de todo o mundo.

Quanto à sua formação universitária, poderíamos dizer que o estudante segue seu curso, levando em consideração a complexidade, exigência, dedicação e diversidade da profissão com todos os seus ramos e implicações, após um período básico coincidente com o de medicina. Não é assim em todos os países. Existe uma variante de formação médica integral e posterior especialização em Odontologia, não adotada no

Brasil, e que teoricamente poderia facilitar a administração global dos medicamentos homeopáticos. Um profissional que fosse formado também em medicina poderia ter uma autonomia maior, expandindo sua área de ação odontológica. Contudo, a aparente restrição é vantajosa, pois, há um significativo ganho técnico-científico nesta delicada área, que necessita de habilidades específicas e super desenvolvidas. A generalização se torna desnecessária, na medida que é substituída por um maior ganho clínico final, potencializado com a exclusiva dedicação e consecutiva interação e complementação com outras especialidades sempre que necessário.

TERRITÓRIOS (IN)DEFINIDOS

Mesmo em sua clínica tradicional o Cirurgião Dentista ao intervir num caso localizado, aparentemente restrito à cavidade oral, estará

atuando de forma muito mais abrangente do que se pode superficialmente supor. Uma exodontia simples, por exemplo, num paciente hemofílico, diabético ou cardiopata tem que ser amparada, com o Odontólogo voltado para todo o quadro geral do paciente e seu equilíbrio, ficando a cirurgia em si apenas como uma manobra e objetivo final.

Os tratamentos focais e de dor, estarão levando o Odontólogo e o seu paciente além da esfera somática. A ortodontia e/ou a substituição de elementos perdidos ou danificados com alternativas protéticas, vão reabilitar a pessoa não só oralmente em suas funções fisiológicas, como também socialmente, permitindo sua valorização, o resgate de sua imagem e a melhora da sua auto-estima.

Assim, quando o trabalho odontológico extrapola a cavidade oral, não se constitui em uma "invasão" de campo de trabalho alheio, mas em uma contribuição para o tratamento global do paciente. Sua medicação vai cobrir as necessidades locais e gerais do episódio clínico e seus colegas médicos, quando necessário, já estarão agindo ou vão agir paralelamente para cobrir as necessidades da sua área.

Não poderia deixar de ser diferente o relacionamento do Cirurgião Dentista Homeopata com outras especialidades dentro ou fora da homeopatia. Muitas vezes vamos estar com nosso tratamento indo além da cavidade oral; muitas vezes vamos precisar de ajuda paralela, mas sempre dentro da área de interesse da odontologia, onde o bom senso e a ética nunca estarão ausentes. O que não significa limitação ou entrave às possibilidades curativas e profiláticas em favor do paciente.

REGULAMENTANDO AS PRESCRIÇÕES EM ODONTOLOGIA

No Código de Ética Odontológico, aprovado pela resolução CFO-179 de 19 de Novembro de 1991, Cap. II, podemos ler sobre os direitos fundamentais do Cirurgião Dentista e suas

atribuições específicas: Art. 3.1 - Diagnosticar, planejar e executar tratamento com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados os atuais estados da ciência e sua dignidade profissional..

Quanto à prescrição de medicamentos, que é regida pelas Leis 5.991 de 17 de janeiro de 1973 e 6.360 de 23 de setembro de 1976, e regulamentada pelos decretos 74.170 de 10 de junho de 1974 e 70.094 de 5 de janeiro de 1997 e alterada pelo decreto 793 de 6 de abril de 1993. Ao Cirurgião Dentista cabe a prescrição de medicamentos de uso interno e externo indicados em odontologia, incluídos aí antimicrobianos, analgésicos, antiinflamatórios, anestésicos locais e outros necessários.

Mesmo na terapêutica alopática aparecem dúvidas quanto à prescrição de substância capazes de produzir modificações nas funções nervosas superiores, que são regulamentadas pelas portarias 27/96 e 28/86 da Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Medicamentos. (Inclui-se aí os antidepressivos, anticonvulsivos, antipsicóticos, antiepilépticos, ansiolíticos, neurolépticos, antitussígenos e anestésicos gerais.) Na portaria 28/86 da DIMED, encontramos no seu artigo 39: *As prescrições por cirurgões dentistas só poderão ser feitas quando de uso odontológico.* Em outras palavras este artigo quer dizer que o Cirurgião Dentista pode utilizar *qualquer medicamento no interesse odontológico*, para o sucesso de seu tratamento, obedecendo obviamente a lei vigente.

Assim, podemos encontrar um ponto em comum na aplicabilidade de medicamentos em geral, tanto nas clínicas alopáticas quanto homeopáticas e definir objetivamente as atribuições, limitações e possibilidades do Cirurgião Dentista, inseridos nestas clínicas. Deve-se lembrar que a crescente aceitação da Homeopatia e sua utilização na Odontologia implica em muita responsabilidade e correção, não podendo ser motivo para sua "chula" aplicação, embora a massificação possa facilitar esta possibilidade e favorecer a automedicação.

Quem procurar aplicá-la com sabedoria não se limitará, mas abrirá um mundo de possibilidades, que serão tão maiores à medida que possam ser complementadas e harmonizadas com a área médica num âmbito geral.

A responsabilidade com a correta administração da Homeopatia é básica e atenta em primeiro lugar para uma boa formação profissional e não informações superficiais inconseqüentes. Insinuar, por exemplo, à guisa de "incentivo" que basta o Cirurgião Dentista decorar uns dez ou 20 medicamentos é um absurdo que desmerece a Odontologia e reduz a Homeopatia a uma medicina de "bula", o que pode contribuir para destruir um esforço de 200 anos da Homeopatia na conquista de seu devido lugar.

HOMEOPATIA EM ODONTOLOGIA

Os conceitos doutrinários, como a noção da existência da Força Vital, o conceito de Terreno Mórbido, como a Psora do indivíduo com seus reflexos na cavidade oral, os sintomas bucais Sicóticos ou Sifilínicos, assim como da escola tipológica homeopática, as noções de drenagem, as interpretações e observações da mucosa oral e anexos como órgãos reflexos de comprometimento de órgãos internos, ou conseqüência destes, são, entre tantos outros, temas importantíssimos na compreensão do paciente em sua totalidade e na busca do seu tratamento verdadeiro, antes compartimentalizado numa aparente patologia local. Logicamente que os procedimentos episódicos serão constantes e exigindo uma homeopatia em primeiro nível, cobrindo sintomas físicos de momento, para posterior e simultânea atuação a nível geral.

A aplicação da Homeopatia apenas em primeiro nível como alguns podem conceber, no consultório odontológico, se transforma na famosa HOMEOPATIA ALOPATIZADA, perdendo justamente o que de melhor possui para contribuir pela saúde do paciente.

Diante de uma condição psórica ou de um estado sicótico ou sifilínico teremos respostas

específicas. Por exemplo, o sifilismo trará lesões ulcerativas, hemorrágicas, mobilidades dentárias e necroses. Quem seria capaz de cruzar os braços, nessas situações, desprezando justamente as causas?

É evidente que a Homeopatia em Odontologia precisa de mais definição, direcionamento e objetividade, embora possamos compreender que adaptada a uma formação geral e apenas começando nesta perspectiva ainda fique sujeita às variações inerentes a esta adaptabilidade.

O objetivo porém não é o da crítica fácil e negativa, mas justamente o contrário. Diante de tantos detalhes a serem melhor elaborados, o que mais chama a atenção é a riqueza de possibilidades presentes e que não podem deixar de ser exploradas.

De repente, antevemos novo horizonte, onde a prevenção adquire a inédita possibilidade de intervenção na própria constituição. Isto é incrível! Transformarmos o que parecia irreversível, com equilíbrio da Energia Vital, em novas possibilidades e perspectivas de liberdade para a pessoa.

Acredito que a verdadeira questão não pode ser de limites, dizendo até onde podemos ir ou não. Disto, a boa ética e o bom senso se encarregam. A verdadeira questão deve ser: O que podemos juntos, bem formados e informados para o nosso objetivo maior, qual seja, o melhor atendimento possível para os que nos procuram pedindo auxílio em sua enfermidade.

O Odontólogo, pode ter suas limitações terapêuticas, mas A HOMEOPATIA EM ODONTOLOGIA, POSITIVAMENTE NÃO!

A SUPRESSÃO E O TRATAMENTO BUCAL

Um tratamento supressor atua sempre contra os efeitos, não as causas da enfermidade, o que precisa sempre ser considerado, pois muitas vezes uma pessoa é submetida a um tratamento e atrás de um sintoma aparente pode estar escondida uma doença muito mais grave do que a que se intencionava curar.

A mucosa bucal assume grande importância na eliminação e drenagem de substâncias patológicas nas diáteses e deve-se lembrar que algumas patologias sistêmicas manifestam-se no seu primeiro estágio na cavidade bucal.

A supressão a nível de mucosa ocorre quando há impedimento do processo eliminativo de uma doença e resulta na agravação do estado patológico do doente. A falta de cuidados com agentes supressores na mucosa bucal, como pomadas, substâncias cáusticas, e a supressão de aftas por produtos ou manobras locais devem sempre ser considerados. Embutindo-se lesões e toxinas eliminadas por determinadas vias, estas podem manifestar-se em outros órgãos. O verdadeiro tratamento homeopático obedece as leis de cura e auxilia o organismo a eliminar produtos tóxicos e portanto não causam supressão.

MÉDICOS, DENTISTAS & PACIENTES

Certas ocorrências na cavidade oral, apesar de patológicas, são transitórias, apenas mostrando eliminações necessárias de um desequilíbrio orgânico, o que resulta em benefícios. Uma alteração na mucosa, uma manifestação de afta ou úlcera podem ser uma resposta a um tratamento homeopático, orientando o trabalho do Cirurgião Dentista ou de um Médico envolvido na questão.

Como são pouquíssimos os Cirurgiões Dentistas brasileiros afinados com a Homeopatia, os Médicos Homeopatas precisam estar atentos para não verem seus tratamentos frustrados. Sabemos que medicamentos utilizados rotineiramente na odontologia podem interferir decisivamente nos seus resultados. Exemplo simples disto é o emprego generalizado em endodontia do para-mono-cloro-fenol canforado em curativos orais de espera, impregnando o meio bucal, constituindo-se em um grande antídoto dos medicamentos homeopáticos. Os antibióticos, os corticóides, os antiinflamatórios,

os analgésicos e outros medicamentos alopáticos também podem ser responsabilizados por supressões ou interiorizações desnecessárias.

A integração Médico-Dentista-Paciente deve ser, portanto, uma norma cotidiana, já que as contribuições mútuas serão sem dúvida de grande importância para todos.

ULTRAPASSANDO O LIMIAR

Outra questão importante a considerar, e reconheço não ser possível a inclusão de outros tantos aspectos importantes em um único artigo, parece ser o fato da classe homeopática ansiar por demonstrar sua eficácia e sua importância. Esta atitude é extremamente positiva, porém deve-se pautar sempre pelo rigor, precisão, afirmação e normatização, conforme os critérios que orientaram Hahnemann, procurando se enquadrar nos modelos vigentes, mas nunca com "afobamentos alternativos", para que a Homeopatia possa entrar de vez em sua maioridade.

A odontologia, participando deste momento, não pode prescindir destes princípios quando fala em Homeopatia, já que é extremamente correta em seus trabalhos e publicações. *Por que não nos trabalhos e publicações sobre homeopatia? Porque ela é alternativa?*

Estamos, com certeza, num grande momento e isto exige trabalho, dedicação, consciëntização e envolvimento com muita seriedade para superarmos modelos que já não atendem a contento todas as nossas aspirações e possibilidades.

CONCLUSÃO

O Cirurgião Dentista, que já desfruta no nosso País do mais alto nível profissional, encontra nos princípios homeopáticos uma importante abertura de perspectivas no entendimento e tratamento do seu paciente de uma forma holística, com sutis possibilidades, inclusive preventivas.

O problema que pode surgir na dúvida do limite de sua atuação deve ser resolvido seguindo

Artigo de atualização

o modelo vigente, dentro de sua ética e harmonizando-se com as outras áreas envolvidas.

Na busca do melhor tratamento possível, quando necessário, pode e deve buscar ajuda no campo médico geral, potencializando a sua capacidade de ação preventiva e curativa, em busca dos ideais de saúde a que se propõe.

Portanto, devemos ter em mente que a saúde oral é parte integrante e inseparável da saúde da pessoa como um todo, não apenas uma questão de dentes e gengivas isolados, mas de seres humanos completos e equilibrados.

ABSTRACT

The use of homeopathic principles by Brazilian Surgeon Dentists are comming up more common and given doubts as to its application come up according to their characteristics application.

The available literature in this especific fild is limited, gives low information and needs better scientific fit. It is important to say we have exceptions.

This work wants to reflect about this point-of-view considering either the levels of homeopathic application

and the good professional qualification so as posible resources limitations and ethics aspects involved in it.

Keywords: *Odontology- Homeopathy*

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. DULCETTI Jr., O. *Homeopatia em odontoestomatologia*.
Ribeirao Preto: IHFL, 1988.
2. INSTITUTO HAHNEMANNIANO DO BRASIL.
Apostilas do Curso de Formação de Especialista. Rio de Janeiro:1998
3. AZULAY, Mossad. Considerações evolutivas, observações e interações odonto-médicas para auxílio de diagnósticos e tratamento de enfermidades sistêmicas. *Homeop. Bras.*, Rio de Janeiro, v.1, n.1, p. 43-49, 1994.
4. FERNANDES, Mauro Farto. Contribuição a aplicação da homeopatia na clínica odontológica. *Homeop. Bras.*, Rio de Janeiro, v.1, n.2, p. 87-91, 1994.
5. SOARES, Marluce de O. Homeopatia na periodontia. *Homeop. Bras.*, Rio de Janeiro, v.2, n.1/3, p.230-233, 1995.
6. JORNAL INFORMATIVO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Brasília: fevereiro e março, 1998.
7. LACERDA E VASCONCELOS, J.V. *Homeopatia Aplicada a Odontologia*. São Paulo: Ed. Santos, 1990.

Endereço para correspondência:

Travessa José Machado da Costa, 80/101 - Centro, Itaipava.
CEP 25730-730.